

ЭКСПЕРИМЕНТ ТЕРГОВ ҲАРАКАТИНИ БОШҚА ТЕРГОВ ҲАРАКАТЛАРИ БИЛАН ЎҶШАШ ВА ФАРҚЛИ ЖИҲАТЛАРИ

Нурметов Анвар Мелсович

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Ташкилий-штат ишлари бошқармаси
бошлиғи, подполковник

Турсунпўлатов Дилшодбек Улуғбек ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси
3-босқич курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11144477>

Аннотация: мазкур мақолада жиноят-процессуал қонунчилигидаги эксперимент тергов ҳаракатининг жиноятларни тўла очиш, жиноят содир этган ҳар бир шахсга адолатли жазо берилиши ҳамда айби бўлмаган ҳеч бир шахс жавобгарликка тортилмаслиги ва ҳукм қилинмаслиги учун айбдорларни фош этиш ҳамда қонуннинг тўғри татбиқ этилишини таъминлаш вазифасини амалга оширишдаги самарали тергов ҳаракатларидан бири эканлиги, ушбу тергов ҳаракатининг бошқа тергов ҳаракатлари билан ўхшаш ва фарқли жиҳатлари ҳақида атрофлича ёритилган.

Калит сўзлар: эксперимент, ходиса, жой, кўрсатув, текшириш, суриштирув, дастлабки тергов, тергов ҳаракатлари, ўхшаш, фарқли.

Ҳозирда эксперимент тергов ҳаракати суриштирув, дастлабки тергов ва суд органлари томонидан бошқа тергов ҳаракатларига нисбатан камроқ ўтказилаётган тергов ҳаракатларидан биридир. Бироқ, бу тергов ҳаракати қолган тергов ҳаракатларига нисбатан мураккаб бўлиш билан бир қаторда, исбот қилишда муқаррар далилий кучга эга бўлган процессуал ҳаракат сифатида эътироф этилади.

Эксперимент тергов ҳаракати тўғрисида олимлар томонидан турлича фикрлари илгари сурилган. Д.М.Миразовнинг фикрича, гарчи ушбу тергов ҳаракати ўзида кўздан кечириш, сўроқ ва кўрсатувларни ҳодиса содир бўлган жойда текшириш каби тергов ҳаракатларнинг алоҳида белгиларини акс эттирган бўлсада, лекин ўзига хос белгиларини мавжудлиги ҳисобига ушбу тергов ҳаракати уларнинг ҳеч қайси бирига тааллуқли бўлиши мумкин эмас¹.

Бошқа муаллифнинг таъкидлашича, эксперимент яхлит ўзига хос тергов ҳаракати бўлиб, унда бошқа тергов ҳаракатларининг, хусусан, ҳодиса

¹ Миразов Д.М. Дастлабки тергов: Ўқув қўлланма. – Т. Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2016 й. – Б. 14.

содир бўлган жойни кўздан кечириш, сўроқ қилиш, кўрсатувларни ҳодиса содир бўлган жойда текшириш, тинтув ва таниб олиш учун кўрсатиш элементлари биргаликда қўшилиб келади, аммо у мазкур ҳаракатларнинг ҳеч бири доираси билан чекланиб қолмайди².

Ф.В.Глазырин ва А.П.Кругликовлар ўзларининг олиб борган тадқиқотларида ушбу масалага тўлиқроқ ёндашдилар. Жумладан, уларнинг фикрича эксперимент кўрсатувларни ҳодиса содир бўлган жойда текшириш, куздан кечириш, таниб олиш учун кўрсатиш ва сўроқ қилиш каби тергов ҳаракатлари элементлари мажмуидан иборат бўлган комплекс тергов ҳаракатидир³.

Лекин, эксперимент тергов ҳаракатида юқорида санаб ўтилган тергов ҳаракатларининг элементлари янгича кўринишда вужудга келиб, бир-бирлари билан боғлиқлиги чегараланган ва бир ҳаракат элементларини бошқа ҳаракат элементларидан миқдорий жиҳатдан устун келиши ҳамда бу элементлар миқдорининг ўзгариб туриши тергов ҳаракатининг сифатини ўзгартира олмайди.

Айрим муаллифлар эксперимент - бу бир нечта тергов ҳаракатлари элементлари йиғиндисидан ташкил топиб, жинойт-процессуал қонунчилигининг турли хил нормалари билан тартибга солинганлиги боис, уни ЖПКда қолдириш масаласини уйлаб кўриш лозим деган фикрларни билдирганлар⁴.

Бизнинг ўйлашимизча, бу келтирилган фикр асоссиздир. Сабаби эксперимент бошқа тергов ҳаракатлари комбинациясидан ташкил топмасдан, балки мустақил тергов ҳаракати бўлиб, юқорида таъкидлаганимиздек, анча кенг тарқалган ва жинойт рўй берган вазиятни тажрибалар ўтказиш йўли билан жабрланувчилар, гувоҳлар, гумон қилинувчилар, айбланувчилар ёрдамида аниқлаш, улардан жинойт ва уни содир этган шахс тўғрисида дастлабки ахборотни олиш жиҳатидан ўрнини алмаштириб бўлмайдиган энг ишончли воситадир.

Билдирилган фикримизни асослилигини исботлашда эксперимент тергов ҳаракатини бошқа тергов ҳаракатлари билан фарқини ва ўхшаш томонларини кўриб чиқсак мақсадга мувофиқ булади, деб ҳисоблаймиз.

² Иноғомжонова З.Ф. Жинойт процесси. Умумий қисм. – Т., 2008. – 285 б.

³ Глазырин Ф.В. Криминалистическое изучение личности обвиняемого: дисс...д-ра юрид. наук. М., 1973

⁴ Лушечкина М.А. Глава 8. Криминалистическое изучение личности. Криминалистика: учебник / отв. ред. Н.П. Яблокова М., 2-е изд., перераб и доп. М., 1999.

Эксперимент илгари таъкидланганидек комплекс тавсифга эга бўлиб, сўроқ қилиш, кўздан кечириш, кўрсатувларни ҳодиса содир бўлган жойда текшириш, таниб олиш учун кўрсатиш тергов ҳаракатларининг тегишли элементларига эга. Бироқ, ўзининг мазмуни бўйича бирор-бир кўрсатилган ҳаракатлар билан мос бўлмасдан, улардан ўзининг мақсадлари ва моҳияти бўйича фарқ қилади ва мустақил таърифга эгадир.

Эксперимент бошқа тергов ҳаракатларидан қуйидагилар билан фарқ қилади:

а) сўроқ жараёнида кўрсатув берган шахс ўз кўрсатувларини қайта тиклаш орқали ҳодиса содир бўлган жойда ёки бошқа жойда кўрсатиб бера олишини тасдиқлаши лозим, акс холда, бу тергов ҳаракати ўтказилмайди;

б) тажриба ҳаракатларининг бир неча маротаба қайтарилиши билан бирга, эксперимент жараёнидаги кўрсатувлар тегишли ҳаракатларни намойиш этиш ҳамда воқеликда бўлган объектларни ва ҳолатни кўрсатиш билан олиб бориш керак;

в) ҳодиса содир бўлган жойда ҳам тажриба ҳаракатлари жиноят содир этиш вақтида бўлган шароитларни тиклаш орқали ўтказилиши;

г) шароитни жойида қайд қилиш ва аввал сўроқ қилинган шахснинг кўрсатувларини ҳисобга олиш билан ўтказилади.

Эксперимент тергов ҳаракатига энг яқин ва ўхшаш бўлган тергов ҳаракати бу, кўрсатувларни ҳодиса содир бўлган жойда текшириш ҳисобланади. Лекин, бу тергов ҳаракати билан эксперимент иштирокчилари ўз таркиби жиҳатидан фарқлидир.

Тергов экспериментини ўтказишда кўп холларда айбланувчининг, гумон қилинувчининг, гувоҳнинг ва жабрланувчиларнинг бевосита иштирок этиши шарт эмас. Кўрсатувларни ҳодиса содир бўлган жойда текшириш эса шахсларнинг иштирокисиз ўтказилмайди. Кўрсатувларни ҳодиса содир бўлган жойда текширишда асосий вазифа воқеа юз берганлиги ёки бермаганлигини аниқ ва қатъий белгилаш эмас, балки кўрсатувлари текширилаётган шахснинг фикрича, воқеа қандай юз берганлигини аниқлашдан иборатдир.

Эксперимент ва кўрсатувларни ҳодиса содир бўлган жойда текшириш тергов ҳаракати ўртасидаги асосий фарқ уларнинг тузилишида бўлиб, қуйидагилардан иборат:

Биринчидан, эксперимент асосан ҳодиса ҳолатларини ва шарт-шароитларини тиклаш, шунингдек айрим хатти-ҳаракатларни бир неча

маротаба тажрибалар ўтказиш орқали қайтаришдан иборат бўлади. Кўрсатувларни ҳодиса содир бўлган жойда текширишда эса терговчи ҳеч қандай ҳодиса шароитларини ва ҳолатларини тикламайди.

Иккинчидан, ушбу тергов ҳаракатларининг мақсадлари бир-бирига яқин бўлгани билан, уларнинг тузилишида ҳеч қандай умумийлик йўқ, сабаби терговчи кўрсатувларни ҳодиса содир бўлган жойда текшириш тергов ҳаракатида сўроқ қилинган шахснинг кўрсатувлари ҳодиса шароитига мос келиши ва келмаслигини аниқлаш орқали, ушбу шахснинг жиноятда гувоҳ ёки иштирокчи бўлганлиги ёки умуман ёлғон кўрсатув берганлигини билиб олиш имкониятига эга булади.

Учинчидан, экспериментни ўтказиш шарт-шароитлари бевосита унинг натижаларига таъсир кўрсатади. Масалан, об-ҳавонинг ёмонлиги, ўтказиш ҳолати ва бошқалар, кўрсатувларни ҳодиса содир бўлган жойда текширишда эса унинг ўтказилиш шароити натижага ҳеч қандай таъсир кўрсатмайди.

Тўртинчидан, кўрсатувларни ҳодиса содир бўлган жойда текшириш тергов ҳаракати айнан жиноят ҳодисаси содир бўлган жойда ёки унга тааллуқли бўлган ҳудудлардагина ўтказилади. Эксперимент эса ишнинг ҳолатларидан келиб чиққан ҳолда ҳодиса содир бўлган жойда эмас, балки бошқа жойда ҳам ўтказилиши мумкин.

Бешинчидан, экспериментни ўтказиш жараёнида гумон қилинувчи, айбланувчи, жабрланувчи ёки гувоҳлардан ташқари иш бўйича бошқа иштирокчилар ҳам қатнашишлари мумкин, кўрсатувларни ҳодиса содир бўлган жойда текшириш тергов ҳаракатида эса бундай ҳолатга йўл қўйилмайди, сабаби ушбу тергов ҳаракатининг объективлигини ва кўрсатувлари текширилаётган шахсга эркин шароит таъминлаб бериш мақсадида ҳар бир иштирокчи билан алоҳида-алоҳида ўтказилади.

Сўроқ қилинган шахс ўзининг ҳаракатларини ифодалаш, намоёниш қилиш усули бўйича ҳам эксперимент ва кўрсатувларни ҳодиса содир бўлган жойда текшириш тергов ҳаракатлари ўртасида жиддий фарқ мавжуд. Тергов экспериментини ўтқазиш жараёнида фақатгина тажрибавий аҳамиятга эга бўлган ҳаракатлар бажарилиб, улар турли хил кўринишларда бир неча бор такрорланиши ҳам мумкин, шунингдек, уларнинг бажарилиши учун терговчи маълум бир шароитларни олдиндан тайёрлаб қўяди (бажариш ҳолати, вақти, жойи ва бошқалар). Кўрсатувларни ҳодиса содир бўлган жойда текшириш тергов ҳаракатида

эса кўрсатувлари текширилаётган шахснинг ҳаракатлари тажрибавий аҳамият касб этмайди, балки улар фақатгина намоиш шаклида бўлади.

Эксперимент ва кўрсатувларни ҳодиса содир бўлган жойда текширишнинг умумий мақсади, яъни далилларни текшириш ва аниқлаштиришдир. Экспериментнинг мазмуни асосан тажрибалар, тажриба ҳаракатларини ўтказиш бўлса, кўрсатувларни ҳодиса содир бўлган жойда текширишнинг мазмуни воқеликда бериладиган кўрсатувларни аввал берилган кўрсатувлар билан солиштириш ҳамда уларни воқеликка тўғри келишини аниқлашдан иборатдир.

Шунга асосан, терговчи, одатга кўра, ҳеч қандай тажриба ҳаракатларини амалга оширмайди, бироқ кўрсатувлари текшириладиган шахснинг ҳаракатлари ва берган тушунтиришларига эътибор қилади. Чунки, айнан шу ҳаракатлар ва тушунтиришлар иш учун аҳамиятли бўлади. Эксперимент кўрсатувларни ҳодиса содир бўлган жойда текширишдан фарқ қилади. Аммо уларнинг умумий мақсади бир, яъни далилларни текшириш ва аниқлаштириш. Экспериментнинг мазмуни асосан тажрибалар, тажриба ҳаракатлари ўтказиш бўлса, кўрсатувларни ўз жойида текшириш воқеликда бериладиган кўрсатувларни аввал берилган кўрсатувлар билан солиштириш ҳамда уларни воқеликка тўғри келишини аниқлашдан иборатдир.

Шунга асосан, тергов одатга кўра, ҳеч қандай тажриба ҳаракатларини амалга оширмайди, бироқ кўрсатувлар текшириладиган шахснинг ҳаракатлари ва берган тушунтиришларига эътибор қилади, чунки, айнан шу ҳаракатлар ва тушунтиришлар иш учун аҳамиятли булади. Баъзи бир тажриба ҳаракатлари бу тергов жараёнида, яъни бу тергов ҳаракатида ўтказилса ҳам иккинчи даражали бўлади ва кўрсатувларни уз жойида текширишнинг фрагментини ташкил этади.

Эксперимент ва сўроқ қилиш тергов ҳаракатлари ҳам бир-бирлари билан бевосита боғлиқдир, сабаби кўрсатувларни ҳодиса содир бўлган жойда текшириш фақатгина сўроқ жараёнида берилган кўрсатувлар асосида ўтказилади.

Эксперимент ва сўроқ қилиш тергов ҳаракатлари ўртасидаги фарқлар қуйидагилардан иборат:

Биринчидан, ушбу тергов ҳаракатларининг мақсадлари ҳар хилдир. Агар экспериментнинг мақсади ўз номи билан аниқ бўлса, сўроқ қилиш тергов ҳаракатининг мақсади жиноят ҳолатлари тўғрисида тўлиқ кўрсатувлар, маълумотлар олишдир.

Иккинчидан, сўроқ қилишда гумон қилинувчи, айбланувчи, гувоҳ ва жабрланувчи кўрсатувлар беради, экспериментда эса, улар ўзларининг ҳаракатларини мавжуд шароит ва текширилаётган жиноят ҳодисаси билан боғлиқлик ҳолатларини ёритади.

Учинчидан, агар терговчи сўроқ қилиш жараёнида гумон қилинувчи, айбланувчи, гувоҳ ва жабрланувчига аён бўлган барча ҳолатларни баён этса, эксперимент жараёнида эса, бевосита ҳодиса шароити, ўтказилган тажрибаларга тааллуқли саволлар беради.

Тўртинчидан, агар эксперимент тергов ҳаракати жараёни холислар иштирокида ўтказилса, сўроқ қилиш тергов ҳаракатида эса холислар иштирок этмайди.

Бешинчидан, эксперимент ўтказиш учун суриштирувчи, терговчи, прокурор қарор чиқарса, сўроқ тергов ҳаракати процессуал ҳужжат чиқарилмасдан амалга оширилади.

Эксперимент ва ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов ҳаракатлари. Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш ҳаракати доимо бир жойда, яъни жиноят ҳодисаси содир бўлган жойларда ўтказилади. Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш ташаббуси терговчида бўлади, эксперимент тергов ҳаракати эса ҳар доим ҳам воқеа содир бўлган жойда ўтказилмайди, шахс бу ҳаракатни ўтказишда ўз хоҳиши, розилиги билан иштирок этади ва ўзи маълум бўлган объектив вазиятни батафсил кўрсатиб намоиш қилиб беради.

Хулоса ўрнида шуни айтишг керакки, суриштирувчи, терговчи томонидан кўзғатилган жиноят иши доирасида воқелиқдмн келиб чиқиб тергов экспериментига тайёргарлик кўри, амалга ошириш ҳамда натижаларини расмийлаштиришда, шахслар билан ўтказилган бошқа тергов ҳаракатлари ҳам муҳим аҳамият касб этиш билан бир қаторда, терговнинг тўла, холисона ва адолатли тамомланишига замин яратади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Б.Б.Муродов. Жиноят-процессуал қонун нормаларини эркинлаштириш йўллари // Олий юридик ўқув юртларида инсон ҳуқуқлари муҳофазасини таъминловчи фанларнинг ўқитишнинг замонавий муаммолари. Тошкент. Ўзбекистон Миллий университети ҳуқуқшунослик факультети. – 2009. Б. 66-69.

2. Б.Б.Муродов. Жиноят-процессуал муносабатларда ҳимоячининг иштироки // “Адвокатлик фаолияти: назария ва амалиёт масалалари” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎзР Президенти

- хузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти. – Тошкент, 2010. Б. 171-175.
3. Б.Б.Муродов. Хусусий айблов институтини қўллаш самарадорлигини ошириш йўллари // Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015 й. Б. 34-40.
4. Б.Б.Муродов. “Жиноятларни тергов қилиш методикаси” фанидан ўқув дастури. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. Б.24
5. Б.Б.Муродов. Предварительное следствие в органах внутренних дел. Учебник. Т.: Академия МВД Республики Узбекистан, 2014. 395 Б.
6. Ш.Ш.Суюнов. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификация қилишнинг муҳим жиҳатлари. “Талқин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услубий журнали 10-сон. 01.10.2022 йил Б. 105-109.
7. Ш.Ш.Суюнов. Kompyuter texnika vositalari orqali sodir etilgan firibgarlik jinoiyati turlari. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 9.06.2023 йил <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019653> Б. 45-48.
8. Ш.Ш.Суюнов. Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов харакатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги аҳамияти. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019766> Б. 60-62.
9. Ш.Ш.Суюнов. Some aspects of qualifying drug-related crimes. Корея Республикасининг “Digital Fashion Conference” журнали 5.10.2022 йил Б. 13-15
10. А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг қаерда эканлиги номаълум бўлган ҳолларда жиноят ишини тўхтатишнинг назарий ва амалий жиҳатлари. Жамият ва инновациялар № 1 (2024).– 2024. – 314-320 б.
11. А.Т.Аширбоев. Жиноят ишини тўхтатиш тушунчаси ва аҳамияти. Эксперт-криминалистик фаолият: истиқболлар ва инновациялар мавзусидаги халқаро конференция материллари тўплами. Т., Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси, 2023. – Б. 381-388.
12. А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг иштирокини таъминлаш имкони бўлмаган тақдирда дастлабки терговни тўхтатиш: Назария ва амалиёт.

Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Қорақалпоғистон бўлимининг Ахборотномаси № 1 (2024).– 2024. – 95-98 б.

13. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳнинг ёки жабрланувчининг била туриб ёлғон кўрсатув бериши жиноятларини содир этиш изларининг юзага келиш механизмларининг ўзига хос жиҳатлари. Сиёсатшунослик, ҳуқуқ ва халқаро муносабатлар журнали. 2023 йил.

14. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳнинг била туриб ёлғон кўрсатув бериши сабаблари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.

15. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳ ва жабрланувчини сўроқ қилишнинг тактик жиҳатлари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2022 г.

16. А.Й.Абдуллаев. Транспорт воситалари ҳаракати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузиш жиноятининг сабаблари ва уни содир этилишига имкон берган шарт-шароитлар (Хоразм вилояти мисолида). Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.

